

AQRAQ SAHƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFI ÖLKƏNİN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ZƏRURİ SƏRTİDİR

***Xülasə:** Bu tədqiqat işində qarşıya qoyulan əsas məqsəd ölkəmizdə istehsalın müasir inkişaf səviyyəsi onun artırılması və əhalini etibarlı şəkildə ərzaqla təmin etməkdən ibarətdir. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir insanın sağlam həyattərzi üçün ərzaqla kifayət qədər təmin edilməsi məşğuluğun artırılması, yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması üçün yerli ehtiyat və imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi yollarını müəyyən etməkdən, iqtisadi qiymətləndirmədən ibarətdir.*

Azərbaycanın bu günkü inkişafı onu deməyə əsas verir ki, qloballaşma meyarlarına və modernləşməyə əsaslanan nəqsədyönlü tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyat şaxələndiriləcək, innovasiyalı iqtisadiyyata keçid təmin edilməklə iqtisadiyyatın bütün sahələrində dinamik artım əldə olunması üçün geniş imkanlar yaranacaqdır .

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında mərkəzlə yanaşı, regionların da rolunun yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və regionların kompleks inkişafının təmin edilməsi nəticəsində əhalinin rifah halının və həyat standartlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilib.

Elmi tədqiqat işində aqrar sferanın dinamik dayanıqlı inkişafı istiqamətində reallaşan kompleks və sistemli tədbirlərin nəticəsində özəl bölmənin inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafına əlverişli şəraitin, biznes mühitinin yaradılması, kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının artırılması rəqabət qabiliyyətliliyi və ixracönlümlülüüyü məsələlərin araşdırmaq, bu sistemin daha da təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyə və təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir

***Açar sözlər:** Aqrar iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, özünütəminat, ərzaq təhlükəsizliyi və s.*

Giriş

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası da qloballaşma proseslərinin fəal iştirakçısı olmaqla, iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyinin yalnız daxili resurslar hesabına təmin edilməsinin mümkün olmadığı bir mühitdə fəaliyyət göstərir. Dünyada baş verən iqtisadi dəyişikliklər ölkəmizdə də təsirsiz olmur və milli iqtisadi sistemə birbaşa təsir göstərir. Bu kontekstdə ərzaq təhlükəsizliyi milli iqtisadi sabitliyin və sosial rifahın əsas dayaqlarından biri hesab olunur.

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası ölkənin iqtisadi inkişaf prioritetlərini müəyyən etməklə yanaşı, aqrar sahənin inkişaf istiqamətlərində də geniş yer ayırır. Bu çərçivədə 16 aprel 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış fərmanla aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi məqsədilə əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilməyə başlanmışdır [1].

Əhalinin keyfiyyətli və davamlı ərzaq məhsulları ilə təmin olunması dövlətin prioritet sosial-iqtisadi məqsədlərindən biridir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi müxtəlif sahələri - sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji aspektləri özündə birləşdirən kompleks yanaşma tələb edir. Buna görə də dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti daxili resurslardan maksimum istifadə etməklə həyata keçirilir.

Hazırkı dövrdə dünya üzrə əhalinin sürətlə artması və iqlim dəyişikliyinə daha da aktuallaşması aqrar sahənin inkişafını daha da vacib edir. İqtisadi inkişafın əsas məqsədi vətəndaşların sosial rifahının artırılması və dövlətin iqtisadi potensialının gücləndirilməsidir.

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, güclü və davamlı aqrar sektor olmadan əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını daxili istehsal hesabına ödəmək qeyri-mümkündür.

TƏDQIQAT SUALLARI

- Qloballaşma şəraitində ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafı və əhalinin yerli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü təmin etmənin vəziyyəti;
- Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı və təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizmlərinin öyrənilməsi və bu sahədə dövlətin iqtisadi siyasəti əsasında uzunmüddətli strateji istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi;

TƏDQIQATIN METODOLOGİYASI

Bu tədqiqat işi ədəbiyyat, statistik hesabatlar, internet resurslarının mövcud materiallarının araşdırılması ilə başlanaraq aqrar sektorun dayanıqlı inkişafının və ərzat təminatının vacib aspektlərin müəyyən etmək üçün məntiqi ümumiləşdirmə, müqayisəli və sistemli təhlil, analitik-statistik metodlarından istifadə edilmişdir.

AQRAR SAHƏNİN TƏŞİƏKÜLÜ VƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ

Problemə qlobal aspektlərdən yanaşaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ilkin rüşeymləri erkən sinifli cəmiyyətin yaranmasına və ictimai əmək bölgüsünün formalaşmasına təsadüf etmişdir. Minilliklər ötdükdən sonra aqrar istehsal barədə biliklər xeyli genişlənməmişdir. Tarix etibarlı ilə XVII əsrin ortalarında fransız iqtisadçı və fiziokratlar məktəbinin banisi Fransua Kene həmin dövr üçün aqrar sahənin yeganə rentabelli fəaliyyət sahəsi olduğunu isbat etmişdir.

Aqrar iqtisadiyyatın nəzəri məsələlərinə ilk dəfə XVIII əsrdə fiziokrat məktəbinin nümayəndələri toxunmuşlar. F.Kene 1758-ci ildə nəşr edilmiş “İqtisadi cədvəl” adlı əsərində milli iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunda iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını təmin edən zəruri proporsiyaları təklif etmişdir. F.Kene belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, milli sərvətin artımı birbaşa kənd təsərrüfatının inkişafından asılıdır.

İqtisadi nəzəriyyənin parlaq nümayəndəsi, tanınmış iqtisadçı alim Adam Smit fiziokratların təlimlərinə əsaslanaraq, milli sərvətin ilkin mənbəyinin kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqəli olduğunu demişdir. O belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, sərvətin artırılması üçün kənd təsərrüfatının inkişafı sənayenin inkişafından daha əhəmiyyətlidir. Yəni A.Smit cəmiyyətin inkişaf etdirilməsinin və əhalinin rifahının yüksəldilməsinin məhz kənd təsərrüfatı sahəsində olan maddi və fiziki resurslardan səmərəli istifadə hesabına nail olunduğunu vurğulayırdı.

Klassik iqtisadi məktəbin digər tanınmış nümayəndəsi David Rikardo özünün “Siyasi iqtisadın və vergi tutmanın əsasları” adlı əsərində torpaq rentası məsələsini təhlil etmiş və onun mənbəyinin torpağın özü deyil, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına sərf edilmiş əmək olduğunu isbat etmişdir.

Aqrar sahənin iqtisadi nəzəriyyəsində dərin iz qoymuş iqtisadçı alimlərdən biri də alman iqtisadçısı Yohan fon Tünenidir. Y.Tünen hələ 1826-cı ildə “Təcrid edilmiş dövlət və onun milli iqtisadiyyata və kənd təsərrüfatına münasibəti” kitabında kənd təsərrüfatı ştandort nəzəriyyəsinin başlanğıcını qoymuşdur. Onun bu nəzəriyyəsi “Təcrid olunmuş dövlət” adlanır [13 s121-123].

Kənd təsərrüfatının ilk nəzəriyyəçi alimləri sırasında alman iqtisadçılarından T.Fonder Holts, F.Aereobeo, F.Vaterştradt, E.Laur və başqalarının adlarını çəkmək olar. Aqrar iqtisadın müasir tədqiqatçıları onun inkişaf mərhələləri haqqında çox mübahisələr aparırlar.

Aqrar sahənin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri həm yerli, həm də xarici alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Xarici tədqiqatçılardan Аяпова Ж.М, Балдов Д.В, Бруцкис Б.Д, Евдокимова Н.Е, Ricardo D., Butler E. və digər tanınmış iqtisadçılar bu sahədə mühüm araşdırmalar aparmışlar.

Azərbaycanlı iqtisadçı alim S.V. Salahov isə davamlı inkişaf probleminin mərkəzində kəndin sosial-iqtisadi inkişafı, ekoloji mühafizə, ətraf mühitin qorunması, sahibkarlığın inkişafı və maddi-texniki resurslardan səmərəli istifadə kimi məsələlərin durduğunu vurğulamışdır. O, davamlı inkişafın əsas məqsədləri arasında yoxsulluğun azaldılması, sosial-iqtisadi və ekoloji

şəraitin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin qorunmasını qeyd etmişdir. S.V. Salahovun fikrincə, aqrar sahədə davamlı inkişafın təmin olunması üçün qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılması xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Beləliklə, yuxarıda aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı dünya iqtisadçılarının nəzəriyyələri, aqrar sektorun dünya iqtisadiyyatında rolunun tarixən necə dəyişməsi və buna uyğun olaraq da dövlətin aqrar siyasətinin hansı istiqamətlərdə inkişaf etməsi məsələlərinə nəzər salınmışdır.

Müasir dövrdə aqrar sahənin inkişafı və əhalinin etibarlı şəkildə ərzaqla təmin olunması ilə bağlı aqrar sektorun spesifik xüsusiyyətləri və aqrar - sənaye dəyər zəncirini kompleks həyata keçirməklə dayanıqlı inkişafa və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq olar. [10 s.131-144].

Dünya təcrübəsinin nəticələri də göstərir ki, kənd yerlərində məşğulluğun təmin olunmasında əsas rol kənd təsərrüfatına məxsusdur. Ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı təminində kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin rolu əvəzsizdir. Aqrar-sənaye məhsulları əhalinin təbii ehtiyaclarının ödənilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, ümumilikdə cəmiyyətin iqtisadi-sosial davamlılığına da töhfə verir [16].

ÖLKƏMİZDƏ AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFI VƏ ƏHALİNİN YERLİ KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARI İLƏ ÖZÜNÜTƏMINETMƏNİN VƏZİYYƏTİ

Hazırda kənd təsərrüfatında inkişaf göstəriciləri elə bir səviyyəyə çatıb ki, Azərbaycan bu sahədəki əksər məhsulları, xüsusən də taxıl istehsalını yerli imkanlarla təmin etməyi bacarır. Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından bu, çox mühüm bir nailiyyətdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib: "Biz aqrar sektorun inkişafı istiqamətində bütün resurslarımızı səfərbər etməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalçılarından keyfiyyətli məhsul, mütərəqqi təsərrüfatçılıq vərdişləri, yüksək işgüzarlıq və təşəbbüskarlıq gözləyirik.

2003-2023-cü illər arasında qarşıya qoyulan məqsədlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmiş uğurlu iqtisadi və aqrar islahatlar çərçivəsində müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi" bu istiqamətlər üzrə əsas strateji məqsədləri və hədəfləri müəyyənləşdirir, həmçinin gələcəkdə atılacaq addımları planlaşdırır [2].

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının dinamikası və bu sahədə əldə edilən nailiyyətlər ölkənin regional lider mövqeyinə, eləcə də dünya miqyasında iqtisadi artım səviyyəsində əhəmiyyətli yer tutmasına şərait yaradır. Bu inkişaf iqtisadiyyatın bütün sahələrinin irəliləməsi üçün geniş imkanlar açır, ÜDM-in artım göstəricilərindən də aydın şəkildə görünür.

Mənbə: ARDSK - https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/

2005-ci ildə kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı sahəsində yaradılan məhsulun dəyəri 1126,8 milyon manat, 2010-cu ildə isə 2344,6 milyon manat, 2015-ci ildə 3359,4 milyon manat, 2020-ci ildə 4891,0 milyon manat, 2023-cü ildə isə 6815,6 milyon manat təşkil etmişdir. Müvafiq illərdə yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi isə sırasıyla 9,0 %, 6.1 %, 5.5 %, 6.7 % və 5.5 % olmuşdur. Bu göstəriciləri daha aydın şəkildə aşağıdakı cədvəldən izləmək mümkündür.

Təhlil göstərir ki, 1995-ci ildən bu günə qədər kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı sahəsində yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-dəki payı sürətlə azalmışdır. 1995-1996-cı illərdə sənaye sektorunda yaradılan əlavə dəyər ilə eyni səviyyədə olmasına baxmayaraq, 2010-cu ildə sənaye sektorunda yaradılan dəyərdən 10-11 dəfə daha az olmuşdur. Kənd təsərrüfatının sənaye sektoruna nisbətən sürətlə azalmasının səbəbi, əlbəttə ki, 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından sonra ölkədə neft hasilatı ilə əlaqədar sənaye məhsullarının kəskin artmasıdır.

Ərzaq təhlükəsizliyi isə istənilən ictimai-iqtisadi sistemdə cəmiyyətin bütün inkişaf mərhələlərində əsas və əvəz olunmaz məsələ kimi dəyərləndirilir. Çünki ərzaq məhsullarının olmaması insan həyatının təminatını mümkünsüz edir.

Azərbaycanda əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində aqrar sahədə həyata keçirilən dərin islahatlar bu sahənin dinamik inkişafı üçün münbit zəmin yaratmışdır. Dövlətin kənd təsərrüfatı istehsalçılara və emal müəssisələrinə göstərdiyi texniki və maliyyə dəstəyi aqrar sektorun inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu inkişafın nəticələri aşağıdakı cədvəldə daha aydın şəkildə əks olunur.

Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində bitkiçilik məhsullarının istehsal dinamikası min hektarla

Məhsulun adı	Göstəricilər	İ L L Ə R					
		2000	2005	2010	2015	2020	2023
dənli və dənli paxlalılar (qarğıdalı da daxil olmaqla)	hek	648.2	802.3	968.0	952.1	989.1	948.3
	min ton	1462	2068.1	1878.2	2726.6	2999.4	3248.6
	sen	22.9	26.2	21.0	31.2	31.6	33.1
Pambıq	hek	101.2	112.4	30.2	18.7	100.3	93.7
	min ton	91.5	196.6	38.2	35.2	336.8	276.3
	sen	9.4	14.6	21	31.2	34.3	29.8
tərəvəz	hek	56.8	78.9	81.1	77.2	66.6	948.3
	min ton	780,8	1127,2	1189,4	1275,2	1738,8	1825,5
	sen	84	140	144	156	184.6	199.6
kartof	hek	52.5	70.7	65.8	61.0	57.0	49.5
	min ton	469,0	1083,0	953,7	839,7	1037,6	1010,5
	sen	84	149	145	136	174	197.6
Bostan bitkiləri	hek	26.8	30.1	31.9	27.8	20.0	17.2
	min ton	260,9	363,8	433,5	484,5	448,0	438,1
	sen	98	121	137	173	223.6	254
Meyvə və gilə meyvə	hek	76.7	84.3	102.5	123.4	159.9	177.4
	min ton	474,7	622,9	729,5	888,4	1133,1	1261,3
	sen	61.9	73.9	70.6	71.4	70.3	70.7
Tütün	hek	8.1	2.8	1.4	1.4	3.1	2.7
	ton	17258	7135	3242.6	3466.1	6949.3	100.9
	sen	22.2	25.7	24.0	25.6	22.9	23.2
Məhsul verən Üzüm bağı	hek	13.9	7.2	11.2	13.5	14.9	14.2
	min ton	49,7	44,4	129,5	157,0	208,0	224,5
	sen	35.8	61.8	74.7	86.6	99.4	113.3

Mənbə: ARDSK - https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/

Cədvəlin təhlilinə əsasən, 2000-ci illə müqayisədə bitkiçilik sahəsində məhsul istehsalının ümumilikdə artdığı müşahidə olunur. Bununla belə, 2020 və 2023-cü illərin göstəriciləri müqayisə edildikdə müəyyən məhsullarda azalma qeydə alınmışdır. Belə ki, pambıq istehsalı 60,5 min ton

(336,8 min tondan 276,3 min tona), kartof istehsalı 27,1 min ton (1037,6 min tondan 1010,5 min tona), bostan bitkilərinin istehsalı isə 9,8 min ton (448,0 min tondan 438,1 min tona) azalmışdır. Digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında isə artım meylli qorunmuş və davamlı yüksəliş tendensiyası müşahidə edilmişdir.

Əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının etibarlı şəkildə təmin olunması yalnız cari ehtiyacların ödənilməsi ilə məhdudlaşmır. Bu sahədə dayanıqlığın təmin olunması üçün illik minimum tələbatın azı 17 %-i həcmində ehtiyat fondunun yaradılması zəruridir. Bu göstərici əslində ölkənin iqtisadi potensialı ilə sıx bağlıdır və nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər müsbət qiymətləndirilir. Məsələn, bu göstərici Qazaxıstanda 25%, ABŞ-da isə 40% səviyyəsindədir [12, s.445–450].

SSRİ dövründə Azərbaycan öz buğda tələbatının təxminən 30 %-ni yerli istehsal hesabına ödəyirdisə, müstəqillik illərində bu göstərici nəzərəcarpacaq dərəcədə artaraq hazırda 58%-ə çatmışdır. 1991-ci ildə ölkədə ümumilikdə 1 milyon 346,4 min ton taxıl, o cümlədən 889,4 min ton buğda istehsal olunduğu halda, 2023-cü ildə bu rəqəmlər müvafiq olaraq 3 milyon 248,6 min ton və 1 milyon 833,9 min tona yüksəlmişdir. Bu da müvafiq olaraq taxıl istehsalında 2,4 dəfə, buğda istehsalında isə 2,1 dəfə artım deməkdir [11, s.19–25]. Lakin əldə olunan bu göstəricilər hələ də ölkənin özünü tam şəkildə taxılla təmin etməsi baxımından kifayət səviyyədə hesab olunmur.

Qlobal miqyasda baş verən iqlim dəyişiklikləri nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında müşahidə olunan azalma, eləcə də beynəlxalq siyasi mühitdə yaranan qeyri-sabitlik ərzaq təhlükəsizliyi problemini daha da aktuallaşdırmışdır. Buğda üzrə əsas istehsalçı olan Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ, Kanada, Ukrayna, Qazaxıstan və Avstraliya kimi ölkələrin dünya taxıl bazarına təsiri olduqca güclüdür. Bu ölkələrdə hər hansı səbəbdən istehsal həcminin azalması qlobal ərzaq bazarında ciddi böhranlara yol aç bilər. Dünya buğda ixracının 29%-ni təmin edən iki ölkə – Rusiya və Ukrayna arasında davam edən silahlı münaqişə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini artıq lokal səviyyədən çıxararaq beynəlxalq gündəmin əsas problemlərindən birinə çevirmişdir [12, s.445–450].

Son illərdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə dövlət səviyyəsində mühüm hüquqi və institusional qərarlar qəbul edilmişdir. Bu baxımdan, “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” [2], “Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı” [3], Prezidentin “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminatmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında” Fərmanı [4], habelə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması [5] ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş əsas strategiya və tədbirlər sırasındadır. Bu sənədlər və qərarlar daxili ərzaq istehsalının gücləndirilməsi, ərzaqlıq buğda üzrə asılılığın azaldılması və təhlükəsizlik standartlarının yüksəldilməsi kimi hədəfləri prioritetə çevirir.

Heyvandarlıq məhsulları istehsalı ton

	2000	2005	2010	2015	2020	2023
ət istehsalı kəsilməmiş çəkiddə	153599	197959	244897	298613	346011	379729
süd	1031114	1251774	1535753	1924542	2192497	2283991
yun	10916	13131	15621	17020	16128	15150
yumurta min ədədlə	542604	874633	1178586	1552916	1906198	2188154

Mənbə: ARDSK - https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/

Təqdim olunan statistik məlumatlara əsasən, 2023-cü ildə heyvandarlıq məhsullarının istehsalında əhəmiyyətli artım qeydə alınmışdır. Belə ki, ət istehsalı (kəsilməmiş çəkiddə) 2020-ci illə müqayisədə 33.715 ton və ya 9,7% artaraq 379.726 tona çatmışdır. Süd istehsalı eyni dövrdə 91.497 ton və ya 4,1% artaraq 2.283.991 tona yüksəlmişdir. Yumurta istehsalı isə 281.956 min ədəd və ya 14,7% artaraq 2.188.154 min ədəd təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, yun istehsalı 978 ton və ya 6,1% azalaraq 15.150 tona enmişdir.

. Kənd təsərrüfatı yalnız iqtisadi fəaliyyət növü deyil, həm də həyat tərzini və xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı təsərrüfatçılıq ənənəsidir." Buna görə də kənd təsərrüfatı sahəsinə davamlı olaraq investisiyaların cəlb edilməsi vacibdir. Bu, aşağıdakı şəkildən də aydın şəkildə görünə bilər.

• **Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatında əsas kapitala yönəldilən investisiya milyon manatla**

Statistik məlumatlara əsasən, 2000-ci ildə aqrar sahəyə 6.5 milyon manat investisiya qoyulmuş, 2010-cu ildə bu rəqəm 431 milyon manata, 2020-ci ildə 520.6 milyon manata, 2023-cü ildə isə 578.3 milyon manata yüksəlmişdir. Bu da o deməkdir ki, 2000-ci ildən bu yana aqrar sahəyə qoyulan investisiya məbləği 88.9 dəfə artmışdır.

Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi yalnız istehsalın artırılması ilə bağlı deyil, eyni zamanda təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsini təmin etməklə də bağlıdır. İqtisadi və ekoloji şərtlərdən asılı olaraq, innovasiyalar vasitəsilə istehsal edilən məhsulların emalı, qablaşdırılması, saxlanması, çatdırılması və paylanması kimi sahələrdə də yüksək səmərəlilik əldə etmək mümkündür. Beləliklə, kənd təsərrüfatında texnologiyaların tətbiqi və innovasiyalar, iqtisadi proseslərlə sinergetik şəkildə fəaliyyət göstərərək dayanıqlı inkişafı təmin edir. Texnologiyaların və innovasiyaların ümumi təsiri isə kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişafını təmin edir.

**AQRAR SAHƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFI ƏRZAQ TƏMINATI, DÖVLƏTİN
İQTİSADI SİYASƏTİ ƏSASINDA UZUNMÜDDƏTLİ STRATEJİ
İSTİQAMƏTLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ**

Ölkədə həyata keçirilən genişmiqyaslı aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının bütün alt sahələrində, o cümlədən heyvandarlıq sahəsində nəzərəcarpacaq irəliləyişlər müşahidə olunur. Heyvan mənşəli məhsulların istehsalında artımın davam etməsinə baxmayaraq, hazırkı istehsal həcmi daxili tələbatı tam şəkildə ödəməyə kifayət etmir. Bu səbəbdən intensiv ferma modellərinin tətbiqinin genişləndirilməsi, yemləmə və saxlanma şəraitinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması, eləcə də heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün damazlıq işinin təkmilləşdirilməsi və damazlıq heyvanların sayının artırılması zəruri hesab olunur.

Bu göstəricilər, ərzaq məhsullarının istehlakında azalma tendensiyasını göstərir, amma ümumilikdə, ölkənin istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının tələbatı qarşılamadığı görünür. Bununla yanaşı, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasının 84%-i bitkiçilik, 16%-i isə heyvandarlıq məhsulları hesabına təmin olunur, bu da taxılın ərzaq təminatında ən mühüm rolu oynadığını göstərir. [6].

Bu məlumatlar göstərir ki, ərzaq məhsulları ilə özünü təminatın səviyyəsi, xüsusilə bitkiçilik məhsullarının istehsal həcmində artması ilə əlaqədar olaraq, daha da yaxşılaşsa da, bəzi məhsulların istehlakının azaldığı və yerli istehsalın tələbi qarşılamadığı müşahidə edilir. Bu da əlavə tədbirlərin görülməsini, istehsalın daha da gücləndirilməsini və istehlakçıların tələblərinə uyğun məhsul çeşidlərinin artırılmasını zəruri edir. [7].

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsi faizlə

illər	2010	2015	2020	2021	2022	2023
məhsullar						
Dənlilərin (çəltik istisna olmaqla) cəmi	56,5	64,5	68,1	73,7	69,0	70,5
buğda	48,9	54,8	57,1	61,5	56,7	60,4
arpa	87,7	95,1	94,6	101,9	101,2	95,8
qarğıdalı	64,5	54,1	86,6	93,6	78,0	79,7
vələmir	80,6	93,1	86,6	88,5	87,2	81,6
sair növ dənlilər	1,0	6,3	93,9	26,7	21,7	42,5
Paxlalılar	65,8	69,3	60,3	56,4	61,5	62,8
Kartof	100,5	89,1	90,6	88,8	89,0	89,8
Bütün növ tərəvəz	97,6	103,4	110,4	106,6	106,8	107,2
Pomidor	106,0	113,7	131,0	121,1	119,8	118,9
Bostan məhsulları	100,0	100,0	100,8	102,6	103,2	103,2
Meyvə və giləmeyvə	107,9	113,7	116,3	122,9	123,9	135,5
Qoz və fındıq	121,6	132,5	138,0	136,5	137,0	139,7
Nar	...	103,7	112,0	127,8	125,9	132,8
Üzüm	90,4	93,1	95,8	94,4	94,8	93,9
Bütün növ ət və ət məhsulları	87,7	94,7	84,5	86,4	86,0	85,3
mal ət və ət məhsulları	95,5	91,8	87,4	91,9	93,0	88,4
qoyun və keçi ət və ət məhsulları	99,7	99,3	97,3	98,2	97,0	94,9
donuz ət və ət məhsulları	19,7	17,8	4,7	4,8	4,6	4,7
quş ət və ət məhsulları	70,6	98,6	79,0	79,6	78,5	81,7
Süd və süd məhsulları	70,4	84,3	83,5	84,8	83,3	84,0
Yumurta	97,9	99,7	100,0	99,1	100,5	102,2
Balıq və balıq məhsulları	76,6	77,6	81,7	78,2	76,7	75,4

Mənbə: ARDSK - https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/

Yuxarıda göstərilən cədvəlin məlumatlarına əsasən, 2023-cü ildə özünü təmin etmə səviyyəsi üzrə ərzaq məhsullarının təminatı müsbət dinamika göstərir. Ərzaq məhsullarının özünü təmin etmə səviyyəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

- Taxıl məhsulları üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi 70.5% təşkil edir.
- Kartof üzrə bu göstərici 89.8% olub, yüksək təminat səviyyəsi müşahidə edilir.
- Bütün növ ət və ət məhsulları üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi 85.3%-ə çatır.
- Süd məhsulları üzrə özünü təmin etmə 84.0%-dir.
- Balıq və balıq məhsulları isə 75.4% səviyyəsində təmin olunur.

Bu göstəricilər göstərir ki, ölkə müəyyən ərzaq məhsullarının istehsalında özünü təminat baxımından yaxşı vəziyyətdədir. Taxıl və balıq istehsalında təminat səviyyəsi bir qədər aşağı olsa da, digər məhsullarda, xüsusilə kartof, ət və süd sahələrində yüksək təminat səviyyəsi müşahidə edilir.

Özünü təmin etmə səviyyəsinin artması, sabit və adekvat ərzaq təklifinin əldə olunması üçün aqrar sektorda intensiv istehsalın artırılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və emalının inkişafı mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə görüləcək tədbirlər, məhsul istehsalının artırılması və daha səmərəli emal üsullarının tətbiqi, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da yaxşılaşmasına və əhalinin ərzaqla təminatının daha yüksək səviyyəyə çatdırılmasına kömək edəcəkdir.

Bununla yanaşı, XX və XXI əsrlərdə dünya üzrə temperatur göstəricilərinin yüksəlməsi, yəni orta illik hava temperaturunun artması Qlobal İqlim Dəyişikliyinə ciddi təzahürlərdən biridir. Alimlərin fikrincə, sənaye, kənd təsərrüfatı və enerji sektorlarındakı fəaliyyətlərin nəticəsində atmosferdə istilik tutumuna malik qazların miqdarında və sıxlığında artım müşahidə olunur. Bu vəziyyət iqtisadi inkişafı yanaşı, ətraf mühitin deqradasiyasına səbəb olur. Bununla belə, texnoloji yeniliklər – yeni heyvan cinslərinin və ot sortlarının yaradılması, müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi, mikroiqlimin tənzimlənməsi kimi tədbirlər məhsuldarlığın artırılması baxımından mühüm rol oynayır[15].

Dünyada qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq irəli sürülən fikirlər göstərir ki, həm təbii proseslər, həm də insan fəaliyyəti qlobal istiləşmənin əsas səbəblərini təşkil edir. Bu vəziyyət, ölkələrin, xüsusilə Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrin, iqlim dəyişikliyinə təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq və bu təsirləri azaltmaq üçün birgə fəaliyyət göstərmələrinin vacibliyini göstərir. İqlim siyasətlərinin ağıllı şəkildə həyata keçirilməsi, bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə qoyulması və davamlı təcrübələrin təşviq edilməsi, Azərbaycanın bu məsələdə müsbət təsir göstərməsinə kömək edə bilər.

Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dövlətin həyata keçirdiyi tənzimləmə və islahatların nəticəsi olaraq daha da inkişaf edir. Dayanıqlı iqtisadiyyatın qurulması, uzun müddətli və mürəkkəb bir prosesdir və bu yolda investisiyaların cəlb edilməsi vacib bir amil kimi çıxış edir. Bununla yanaşı, investisiyaların düzgün idarə olunması və əlçatanlığının təmin edilməsi, iqtisadi və ekoloji dayanıqlığı təmin etmək üçün mütləqdir.

Bu yanaşmaların həyata keçirilməsi, Azərbaycanın yalnız ərzaq təhlükəsizliyini deyil, həm də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparən ölkələrdən biri olaraq mövqeyini gücləndirə bilər. [8. s 27]

Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirləri və dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsindəki dəstəyini vurğulayan vacib bir göstəricidir. Müasir texnologiyaların və üsulların tətbiqi ilə rəqabətə davamlı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, qablaşdırılması, saxlanması və satışı kimi fəaliyyətlər ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini artırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Aqroparkların yaradılması və bu sahəyə dövlət dəstəyinin artırılması da iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına, sahibkarlığın gücləndirilməsinə və ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş strateji addımlardır. 2022-ci ildə maliyyə dəstəyinin əvvəlki illə müqayisədə əhəmiyyətli şəkildə artırılması, bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin effektivliyini və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə verdiyi önəmi göstərir. Bu cür addımların davamlı olaraq atılması, Azərbaycanın

ərzaq istehsalında özünütəminatmə səviyyəsini daha da yüksəltməyə və qlobal ərzaq bazarındakı rəqabətdə güclənməyə imkan verəcəkdir [14].

Bu məlumat Azərbaycan Respublikasında aqroparkların yaradılmasına dair həyata keçirilən islahatları və dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsinə verdiyi dəstəyi ətraflı şəkildə izah edir. Dövlət tərəfindən təsis edilən aqroparkların sayı artırılaraq, bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrini birləşdirən bu komplekslər, ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacaqdır. Aqroparkların yaradılması istehsal, emal və satış sferalarını bir mərkəzdə birləşdirmək, həmçinin torpaq və su ehtiyatlarını səmərəli istifadə etməklə rəqabətədavamlı məhsul istehsalını artırmağa və yeni iş yerləri yaratmağa imkan verəcəkdir.

Aqroparklar həm yerli istehsalçıların daha əlverişli şərtlərlə məhsul tədarük etməsini təmin edəcək, həm də yerli məhsulların daxili bazarda satışını və ixracını asanlaşdıracaqdır. Bununla yanaşı, bu struktur sahibkarlığın inkişafına dəstək verəcək və kiçik, orta və iri təsərrüfatların qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığına şərait yaradacaqdır. Əlavə olaraq, yerli və xarici investorların bu sektora cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılacaqdır.

Dövlət tərəfindən verilən subsidiyalar (buğda istehsalçılarına hektar başına 220 AZN, əmtəəlik məhsul üçün 100 AZN) bu sahənin daha da inkişaf etməsinə və strateji əhəmiyyət kəsb edən buğda istehsalının dəstəklənməsinə yönəlib. Bu tədbirlər, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.

Fikrimizcə kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində müasir yanaşmanın tətbiqinə yönəlmiş çox dəyərli təklifdir. Subsidiya vəsaitlərinin əmtəəlik məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə və satış dövrünə uyğun diferensial şəkildə verilməsi, həm istehsalçılara daha yüksək motivasiya yarada bilər, həm də məhsulun keyfiyyətinin artmasına təkan verir. Bu yanaşma, həmçinin məhsulun real bazar dəyəri və tələblərinə uyğun şəkildə tədarük edilməsi və bazara təqdim edilməsi üçün daha səmərəli metodların inkişafına şərait yaradacaqdır.

Eyni zamanda, bu modelin tətbiqi kənd təsərrüfatı sahəsində daha dəqiq və dolğun uçot-informasiya sisteminin qurulmasına imkan verir, bu da resursların səmərəli idarə olunmasına və büdcə vəsaitlərinin düzgün istifadəsinə kömək edir. İstehsalçılar üçün daha şəffaf və motivasiyaedici subsidiyaların mövcudluğu, məhsulun həcmi və keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, uzunmüddətli iqtisadi fayda əldə etməyə də şərait yaradacaqdır.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin bərpası isə həm bu regionların sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək, həm də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi baxımından mühüm addım olacaqdır. Bu ərazilərin kənd təsərrüfatına cəlb edilməsi, həm də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün böyük potensiala sahibdir. Bu yanaşmalar ölkənin ərzaq istehsalını daha stabil və təhlükəsiz etməyə, eyni zamanda regional iqtisadiyyatın inkişafını dəstəkləməyə kömək edəcəkdir.

Əldə etdiyimiz məlumatlar, işğaldan azad olunmuş ərazilərin kənd təsərrüfatı və iqtisadi inkişaf baxımından potensialını göstərir və bu bölgələrin gələcək inkişafına dair çox mühüm və strateji təkliflər təqdim edir.

NƏTİCƏ

Nəticə olaraq, bu ərazilərin iqtisadiyyatını bərpa etmək və inkişaf etdirmək üçün genişmiqyaslı layihələr, həm dövlət investisiyaları, həm də xarici və özəl sektorla əməkdaşlıq tələb edir. Yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bu təşəbbüslər Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ümumilikdə iqtisadiyyatının inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir.[9.s.54-61]

Azərbaycanın “yaşıl enerji” sektorundakı irəliləyişlər, ölkənin enerji müstəqilliyini artırmaqla yanaşı, regionda və beynəlxalq arenada güclü iqtisadi və strateji mövqeyini möhkəmləndirəcəkdir. Bu, həm də ətraf mühitin qorunması və dayanıqlı inkişaf məqsədinə çatmaq üçün mühüm addımlardır.

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi nəticəsində məlum olur ki, ölkə bu sahədə gülcü potensiala malikdir, lakin bu potensialın tam və səmərəli reallaşdırılması, başqa sözlə, ölkədə rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektorunun formalaşdırılması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Yəni, müasir dövrdə ölkədə aparılan aqrar siyasətin qarşısında çoxsaylı və geniş əhatəli vəzifələr durur.

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində təkmilləşmələrin və düzgün təkliflərin hazırlanması, həmçinin aqrar sektorda planlaşdırma və istehsalın tənzimlənməsi, strateji hədəflərə çatmaq üçün vacib şərtlərdən biridir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi, həm də kənd təsərrüfatı sahəsində səmərəli və davamlı inkişafı təmin edəcəkdir.

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə göstərilənləri ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:

1. Əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının artırılması və məşğulluğun təmin olunması: Aqrar sahənin inkişafı vasitəsilə əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığını artırmaq, kənd təsərrüfatında məşğulluğun tam təmin olunmasını təmin edərək ölkə əhalisinin özünü təmin etmə səviyyəsini yüksəltmək əsas məqsəd olmalıdır. Bu, əhalinin iqtisadi sabitliyini təmin etməklə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə də müsbət təsir edəcək.

2. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi: Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün daxili istehsalın artırılması, idxalın azaldılması və ixrac-idxal balansında müsbət dəyişikliklər edilməlidir. Bu proses, əhalinin ərzaq məhsulları ilə uzunmüddətli və etibarlı təminatını təmin etməklə yanaşı, iqtisadi təhlükəsizliyi gücləndirəcəkdir.

3. Dövlət dəstəyinin prioritet istiqamətləri: Dövlətin aqrar sahəyə göstərdiyi dəstəyi artırmaq və bu dəstəyi daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək vacibdir. Dövlətin aqrar sektora olan dəstəyi, məhsul istehsalının artırılmasına və fermerlərin gəlirlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Bu məqsədlə, dövlət dəstəyi mexanizmləri və büdcə tədbirləri əsaslandırılmalı, sabitlik və səmərəlilik təmin edilməlidir.

4. Yeni təsərrüfatların yaradılması və dövlət yardımının təmin edilməsi: Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə yeni təsərrüfat sahələri yaradılmalı, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət yardımı birbaşa təmin edilməlidir. Bu, ərazidə yeni böyük təsərrüfatların yaradılmasını və bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatçılığın inkişafını təşviq edəcəkdir.

5. Xarici investisiyalar və sahibkarlıq stimullaşdırılması: Qloballaşma və bazar münasibətləri şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı üçün xarici investisiyalar cəlb etmək və birgə sahibkarlığı stimullaşdırmaq vacibdir. Birgə kooperasiya və ixtisaslaşma vasitəsilə məhsul istehsalı artırılmalı, yerli istehsalın beynəlxalq bazarda rəqabətqabiliyyətliliyi gücləndirilməlidir.

6. Bazar infrastrukturunun inkişafı: Aqrar sahənin inkişafını dəstəkləmək üçün bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, məhsul istehsalının, emalının və ixracının artırılması mühimdir. Bu, həmçinin, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxarılmasının asanlaşmasına və yerli bazarda rəqabətqabiliyyətliliyin artmasına səbəb olacaqdır. Səmərəli bazar xidmət əlaqələri, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasını və sənayenin qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsinə təmin etməlidir.

Bu istiqamətlər üzrə həyata keçirilən tədbirlər, həm aqrar sahənin inkişafını sürətləndirəcək, həm də ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməklə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlılığını artıracaqdır.

İSTIFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli "Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" Fərmanı
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti "Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi" 6 dekabr 2016-cı il tarixli
3. Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı" Bakı şəhəri, 25 avqust 2008-ci il
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin *Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminatmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında* fərmanı 19 iyul 2022-ci il.
5. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı "Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi" 10 fevral 2017-ci il 10 fevral
6. A.F.Abbasov. Ərzaq təhlükəsizliyi. Bakı, Naşir nəşriyyatı, 2007 s.251.
7. Ataşov.B.X. Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri. Bakı, 2005 s.234.

8. Eminov N.O. İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf əsasında müasir sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri // AMEA Xəbərləri. –2012. № 2. S. 27.
9. Hübətova, S. R. Azərbaycanca yaşıl iqtisadiyyata keçid prosesində sahələrarası balans modelindən istifadə imkanları // - Bakı: AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2021, - (may-iyun), - s.54-61.
10. Kərimli, İ.A. Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafeələr problemi// Azərbaycanın vergi jurnalı, № 3. Bakı: - 2012. - s.131-144
11. Məmmədov Q. Ş. Həşimov A.C., Həsənov S.T. Ətraf mühitin kənd təsərrüfatı istehsalının mənfəət təsirlərindən qorunması və təbii resurslardan dayanıqlı istifadə //AzHvəM EİB-nin elmi əsərlər toplusu. XXXV cild. Bakı, Elm, 2016, s.19-25.
12. Аяпова Ж.М. Показатели и критерии оценки состояния продовольственной безопасности: опыт Казахстана и зарубежных стран // Вестник ВГУИТ. 2017. Т. 79. № 1. С. 445–450.
13. Aliyev S.Samandarov Y. Mammadov PROMINENT ECONOMISTS OF THE WORLD (History of economic thought İ.H.Tyünen) I volume 2019. s 401 səh.121-123
14. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ildə fəaliyyətinə dair hesabatı. www.nk.gov.az
- 15.<https://news.unec.edu.az/xeber/105-telebe/11626-global-istileshmeninigtsadiyyata-ve-etraf-muhite-tesiri>. Qlobal İstiləşmə
- 16.<https://ia803204.us.archive.org/3/items/201537/2015%284%29%20%2837%29.pdf>

ABDULHUSEYN ZAMANOV
NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY
senior lecturer
e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az
orcid.org/0009-0003-2523-3505
YUSIF ALIZADE
ECONOMICS IV YEAR STUDENT
yusifalzda05@gmail.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL AREA IS A NECESSARY CONDITION FOR THE COUNTRY'S FOOD SECURITY

Abstract: The main goal of this research work is to increase the modern level of development of production in our country and reliably provide the population with food. Food security consists of determining the ways to effectively use local resources and opportunities for increasing employment, reducing poverty, and improving food security, as well as economic assessment.

Today's development of Azerbaijan gives reason to say that as a result of targeted measures based on globalization criteria and modernization, the economy will be diversified, and broad opportunities will be created for achieving dynamic growth in all sectors of the economy by ensuring the transition to an innovative economy.

Significant achievements have been made in improving the welfare of the population and living standards as a result of increasing the role of the center, as well as the regions, in the socio-economic development of our republic, and ensuring the complex development of individual sectors of the economy and regions.

Scientific research work consists of accelerating the development of the private sector as a result of complex and systematic measures implemented towards the dynamic sustainable development of the agrarian sphere, creating favorable conditions for the development of entrepreneurship, a business environment, increasing the competitiveness and export orientation of agricultural and processed products, and preparing recommendations and proposals for further improvement of this system.

Keywords: Agrarian economy, sustainable development, self-sufficiency, food security, etc.

АБДУЛГУСЕЙН ЗАМАНОВ
НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

старший преподаватель
e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az
orcid.org/0009-0003-2523-3505

ЮСИФ АЛИЗАДЕ
СТУДЕНТ IV КУРСОВ ФАКУЛЬТЕТА «ЭКОНОМИКА»
yusifalzda05@gmail.com

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация: *Основная цель данной исследовательской работы – повышение современного уровня развития производства в нашей стране и надежное обеспечение населения продовольствием. Продовольственная безопасность заключается в определении путей эффективного использования местных ресурсов и возможностей для повышения занятости, сокращения бедности и повышения продовольственной безопасности, а также в экономической оценке. Сегодняшнее развитие Азербайджана позволяет утверждать, что в результате целенаправленных мер, основанных на критериях глобализации и модернизации, будет диверсифицирована экономика, созданы широкие возможности для достижения динамичного роста во всех секторах экономики посредством обеспечения перехода к инновационной экономике.*

Значительные успехи достигнуты в повышении благосостояния и уровня жизни населения в результате повышения роли центра, а также регионов в социально-экономическом развитии нашей республики, комплексного развития отдельных секторов экономики и регионов.

Научно-исследовательская работа направлена на ускорение развития частного сектора в результате комплексных и системных мер, реализуемых в целях динамичного устойчивого развития аграрной сферы, создания благоприятных условий для развития предпринимательства, деловой среды, повышения конкурентоспособности и экспортноориентированности сельскохозяйственной и переработанной продукции, а также подготовки рекомендаций и предложений по дальнейшему совершенствованию этой системы.

Ключевые слова: *Аграрная экономика, устойчивое развитие, самообеспеченность, продовольственная безопасность и др.*